

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARDAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHDA VIRTUAL VOSITALARDAN FOYDALANISH

G'aniyeva Gulhayo Islom qizi

Termiz davlat pedagogika institut

“Boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10141004>

ANNOTATSIYA: Bugungi kunda dunyo miqyosida tabiiy fanlarni multimedia vositalari asosida o'qitishni takomillashtirish, xalqaro baholash dasturlari darsda o'quvchilarni tabiiy-ilmii savodxonligini oshirish sohasida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirishga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaymoqda. BMTning ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha “Ma'rifiy, ma'naviy va madaniy mazmundagi materiallarni olib kirish” to'g'risidagi bitimida dunyo miqyosida ta'lim oluvchilarni o'qitish sifatiga nisbatan keng sharoitlar yaratish, ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish alohida ahamiyatga ega. Bu borada samaradorlikka erishish hamda multimedia vositalarining rolini va ta'sirini oshirish, mavjud muammolarni konseptual o'rganish va tahlil qilish mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Kalit so'zlar: “tabiat”, “tabiat va biz”, “mediata'lim”, “metodlar”, “ta'lim texnologiyalari”, “multimedia vositalari”, “zamonaviy dasturlar”, VR qurilmala

“Natural sciences 3” elektron o'quv qo'llanmasi tuzilishi va imkoniyatlari: ushbu o'quv qo'llanma giperhavola tizimiga ega bo'lib, oflayn rejimda ishlaydi. Bundan tashqari, bu qo'llanmada VR (Virtual reality) texnologiyalari bilan boyitilgan o'quv bo'limlari mavjud. Unda asosan, quyidagi bo'limlar taqdim etiladi:

- tabiiy fanlar bo'yicha o'quv qo'llanmalar bo'limi;
- ona tabiat rolklari bo'limi;
- o'quvchilar uchun maxsus PIRLS topshiriqlari bo'limi;
- 4 ta qismdan iborat bo'lgan tabiat manzaralari bo'limi;
- bilimlarni mustahkamlashga mo'ljallangan o'quv o'yini bo'limi;
- virtual xonalarga kirish bo'limi.

Shu o'rinda “Virtual xonalarga kirish” bo'limiga to'xtaladigan bo'lsak, virtual reallik texnologiyalarining ta'limda qo'llanilishi o'quvchi va o'qituvchiga nima beradi degan savolga javob beramiz. Misol uchun faraz qilaylik, o'qituvchilar endi o'quvchilarga “Bizning sayyora” haqidagi mavzuni zerikarli matn bilan o'tmasdan, balki o'quvchilar diqqatini yanada jalb qilish maqsadida virtual reallik ko'zoynaklari (shlemlari) bilan o'sha darsning o'zidayoq o'zlari xohlagan sayyoralarga borishlari hamda ma'lumot yig'ishlari mumkin bo'ladi.

Ushbu virtual reallikning afzalligi shundaki, ular o'quvchilarga dars jarayonida o'tilayotgan va o'quvchi tasavvur qilishi qiyin bo'lgan mavzuni sezgilari yordamida qabul qilinadigan muhitni yaratishga imkon yaratadi. Ushbu o'quv qo'llanmaning “Virtual xonalarga kirish bo'limi” orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish ayniqsa bolalar va o'quvchilarni o'qitish uchun qulay bo'lgan simulyatsiya qilish imkonini beradi. O'qituvchi o'quvchiga ma'lumot bermaydi, balki o'quvchining o'zi kuzatgan, qabul qilgan ma'lumotlarni darslikdan qayta ko'rib chiqadi va o'zini-o'zi tekshirib boradi.

2.2-rasm “Virtual sayyoralar bo’limi”

“Natural sciences 3”elektron o’quv qo’llanmasining “Sayyoralar” bo’limi quyidagi didaktik imkoniyatlarga ega: o’quvchilarning tabiiy fanlardan olgan sayyoralar haqidagi nazariy bilimlarini yanada mustahkamlash;o’quvchilarning xohlagan sayyoralariga virtual sayohat uyushtirishi va bu orqali ularning tasavvur olamini kengaytirishi mumkin.

Ushbu bo’lim asosida o’quvchilarning amaliy ko’nikma, malaka va kompetensiyalari rivojlanadi, mustahkamlanadi,qolaversa, dars vaqti tejaladi.

2.3-rasm “Odam organlari sistemasi” bo’limi

“Odam organlari sistemasi” bo’limi orqali o’quvchilarga odam organizmidagi har bir a’zo to’g’risida virtual tarzda tushunarli qilib ma’lumot beriladi.Bu esa o’qituvchilarga ham o’z navbatida metodik yordam bo’ladi.

2.4-rasm “Hayotiy jarayonlar” bo’limi

“Hayotiy jarayonlar” bo’limini o’rgatishda o’quvchilarning tabiatdagi narsa va hodisalar haqidagi tasavvurini boyitish, atrofdagi o’simlik va hayvonot dunyosi bilan tanishtirish maqsadi turadi.

References:

1. Norbo’taev X.B. Boshlang’ich sinf tabiatshunoslik darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi // Zamonaviy ta’lim. – Toshkent, 2016. - № 6. – S. 34 – 39.
2. Narbayev A.B. Mediatexnologiya vositalaridan foydalanish astronomiya o’qitishda samaradorlikni oshirishning muhim omili. //O’zMU xabarleri. -Toshkent, 2018. -B. 268-272.
3. Norbo’taev X., Eshquvvatov Sh. Boshlang’ich sinflarda didaktik o’yinli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi // Zamonaviy ta’lim. – Toshkent, 2015. - № 6. – B. 67 – 68.
4. Rayhon Beruniy. Tarayhalar (Javohirot kitobidan) -T.: Meros,1991. -47
5. Bahromov A.D., Sharipov Sh., Nabieva M. Tabiatshunoslik. Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 3–sinfi uchun darslik. –T.; Cho’lpon, 2019 y.-126 b.
6. Бекетова О.А. Инновация в образовании: понятие и сущность // Теория и практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. Июль. 2014 г. – Санкт-Петербург, 2014. – СПб.: Сатис, 2014. – С. 1 – 2.
7. Sharipova D., Xodieva D.P., Shirinov M.K. Tabiatshunoslik va uni o’qitish metodikasi – T.: Barkamol fayz mediya, 2018. – 453 b.
8. Электронный ресурс: <https://ru.wikipedia.org/wiki>
9. Электронный ресурс <https://ru.wikipedia.org/wiki/> Вентцель, Константин Николаевич
10. Электронный ресурс <https://cyberleninka.ru/.../zankova-novye-vozmozhnosti-na-primeremuzy>.